

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Болтаева Дилафза Джумакуловна.

Ташкентский государственный экономический университет

Электронная почта: dbj2910@gmail.com; Телефон:

+998931080115

Аннотация: В данной статье рассматриваются инвестиции, привлекаемые для экономического роста Узбекистана и их анализ, представлены условия, созданные для притока инвестиций, и направления, куда направляются выделенные инвестиции.

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, модернизация, диверсификация, основной капитал, источники финансирования, централизованные инвестиции, децентрализованные инвестиции, инвестиционные проекты.

Abstract: In this article, the investments attracted for the economic growth of Uzbekistan and their analysis are highlighted, the conditions created for the inflow of investments, the areas where the allocated investments are directed are presented.

Keywords: investment, foreign investment, modernization, diversification, fixed capital, sources of financing, centralized investments, decentralized investments, investment projects

В экономике роль иностранных инвестиций в достижении экономического роста рассматривается как основной фактор экономического роста программ форсирования инвестиционной деятельности предприятий, модернизации и диверсификации производства, технического и технологического перевооружения. При этом создается возможность внедрения технологий, включающих в себя передовые научно-технические достижения, создание новых рабочих мест, производство товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, и на этой основе обеспечение стабильного

и равномерного развития экономики страны. В своей экономической модели Э. Домар говорит, что для обеспечения экономического роста необходимо увеличивать объем инвестиций, а для этого повышать эффективность капитала за счет развития науки и техники. Если Э. Домар принимал в своей модели инвестиции как экзогенно заданную величину¹, то в нее включались также разработанный в 1939 г. Р. Харродом принципы акселератора экономического роста и эндогенная функция, основанная на ожиданиях предпринимателей². По его словам, не только инвестиции вызывают рост производства, но и увеличение объемов производства и доходов приводит к ускорению инвестиционных процессов.

Согласно «Стратегии действий» в Узбекистане определены важные задачи по «укреплению макроэкономической стабильности и поддержанию высоких темпов экономического роста»³, направленные на дальнейшее развитие и либерализации экономики. Отличительной особенностью реализуемой инвестиционной политики является то, что приоритет отдается реализации инвестиционных проектов, направленных на производство товаров и услуг, замещающих импорт, глубокую переработку местного сырья, организации новых производств на основе энергосберегающих технологий. и высокие технологии.

Страна создала благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и имеет следующие относительные преимущества:

- наличие политической и экономической стабильности;
- создание нормативно-правовой базы поддержки предпринимательской деятельности;
- благоприятный инвестиционный климат и совершенствование налоговой политики;
- богатая минерально-сырьевая база и энергетическая стабильность;

¹ Домар Е. "Очерки по теории экономического роста"-М-МЭ, МО,1956г

² Харрод Р. "К теории экономической динамики" 4 1:2.М. "Экономика" 1997 г 416 с.

³ Сборник нормативно-правовых документов «О стратегии развития Республики Узбекистан», № 6, статья 70.

- имеет удобное географическое положение;
- относительно высокий уровень образования, трудолюбивое населения;
- формирование рынка крупнооптовых товаров и услуг;
- Наличие жилых помещений.

Инвестиции имеют большое значение в социальной, экономической и политической развитии страны. Это стимулирует экономический рост в стране. В результате реализуемой в Узбекистане инвестиционной политики, достигается устойчивый экономический рост.

Согласно статистике, в январе-декабре 2019 года на развитие экономической и социальной сферы в Республике Узбекистан было направлено 189,9 трлн. сум. (21,5 млрд долларов США в долларовом эквиваленте) или, по сравнению с 2018 годом, освоено 133,9% инвестиций в основной капитал.

Прямые иностранные инвестиции и кредиты являются основным фактором достижения высоких темпов роста инвестиций в основной капитал. По сравнению с 2018 годом они увеличились в 3,9 раза и составили 31,0% от общего объема инвестиций в основной капитал, из них 19,6% прямых иностранных инвестиций (или увеличение в 3,6 раза).

Фигура 1. Капитализированные инвестиции в основной капитал по отношению к ВВП, в %⁴

⁴ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Также иностранные кредиты под Государственную гарантию Республики Узбекистан – 14,7% или 142,4%), бюджетные средства составили 7,6% (или 117,7%). В январе-декабре 2019 года инвестиции в основной капитал по отношению к валовому внутреннему продукту составили 37,1% и увеличились на 6,5% по сравнению с показателем 2018 года. Этот показатель составлял 23,9% в 2017 году и 30,6% в 2018 году.

В январе-декабре 2019 года освоено 52,5% от общего объема капитальных вложений в четырех областях республики, в том числе Ташкентской – 21,8%, Кашкадарьинской области – 12,4%, Навоийской области – 9,4% и Ташкентской области – 8,9%.

В регионах высокие темпы роста инвестиций в основной капитал составляют 195,2% в Джизакской области (объем инвестиций в основной капитал 7919,3 млрд.сум), Сырдарьинской области - 194,3% (6129,2 млрд.сум), Хорезмской области - 167,1% (5566,8 млрд.сум), в Сурхандарьинской области - 148,8% (12232,4 млрд.сум). В Навоийской области - 145,7% (17775,3 млрд.сум). В городе Ташкенте - 142,5% (41497,9 млрд.сум), Андижанской области - 142,3% (8183,7 млрд.сум) и Ферганской области - 140,1% (9164,2 млрд.сум).

В январе-декабре 2019 года высокие показатели объема капитальных вложений на душу населения по Навоийской области составили -17 985,7 тыс. сум (или 143,2 % роста по сравнению с 2018 годом), по городу Ташкенту - 16332,0 тыс. сум (или 139,6 %). в Сырдарьинской области - 7312,4 тыс. сум (или 190,7%), в Кашкадарьинской области - 7246,1 тыс. сум (или 123,6%), в Джизакской области - 5792,3 тыс. сум (или 191,1%), в Бухарской области - 5167,3 тыс. сум (или 89,9 %), в Ташкентской области - 3799,9 тыс. сум м (или 130,4 %) и в Сурхандарьинской области - 4705,5 сум (или 145,6 %).

Фигура 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения⁵

50686,8 млрд долларов из централизованных источников финансирования. сум (26,6% от общего объема инвестиций и на 3,1% меньше, чем в прошлом году) или 120,0% от инвестиций в основной капитал по сравнению с 2018 годом, соответственно 139237 из децентрализованных источников финансирования 5 млрд. Сум или 139,8% (73,45%) инвестиций в основной капитал освоено.

Таблица 1.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования⁶

(январь-декабрь 2019 г.)

	Объем инвестиций, млрд. сум	Темп роста, в %	к итогу, в %
Инвестиции в основной капитал	189924,3	133,9	100,0
включая:			

⁵ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

⁶ Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

Централизованные инвестиции	50686,8	120,0	26,6
бюджетные средства	14518,0	117,7	7,6
фонд развития водопроводно-канализационного хозяйства	1759,2	198,9	0,9
фонд развития физической культуры и спорта	31,3	9,6	0,02
фонд восстановления и развития	6511,9	71,2	3,4
Иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан	27866,4	142,4	14,7
Децентрализованные инвестиции	139237,5	139,8	73,4
средства предприятия	39292,3	90,5	20,7
государственные средства	16302,5	103,0	8,6
Прямые иностранные инвестиции и кредиты	58786,7	3,9	31,0
из которых:			
прямые иностранные инвестиции	37171,3	3,6	19,6
кредиты коммерческих банков и прочие заемные средства	24856,0	98,2	13,1

Анализ показывает, что в 2019 году децентрализованные инвестиции в республике выросли на 3,1%, а централизованные инвестиции за тот же период сократились на 3,1% (рисунок 3).

Рисунок 3. Доля централизованных и децентрализованных инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал, в %

Размер государственного бюджета и сбережений республики в 2019 году уменьшился на 20,4% по сравнению с 2018 годом, а иностранные инвестиции под госгарантию уменьшились на 28,8%.

Доля иностранных кредитов, гарантированных Республикой Узбекистан, увеличилась на 0,9% по сравнению с 2018 годом. В течение 2019 года реализация следующих крупных инвестиционных проектов привела к высоким темпам роста иностранных кредитов под Государственную гарантию Республики Узбекистан:

- сумма, выделенная на строительство Шортанского газохимического комплекса по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана;
- Сумма, поглощенная проектом расширения второй парогазовой установки мощностью 450 МВт на Навоийской ТЭС;

- сумма, приобретенная по проекту строительства новой тепловой электростанции общей мощностью 900 МВт, состоящей из двух парогазовых установок мощностью 450 МВт в Торакорганском районе Наманганской области;

- Сумма, приобретенная в рамках проекта строительства комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на ОАО «Навоиазот»;

- Сумма, поглощенная проектом электрификации участка железной дороги Поп-Наманган-Андижан;

- сумма, выделенная на строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрэн-Пап с электрификацией участка Поп-Коккон-Андижан;

- Сумма, освоенная по проекту модернизации АО «Шаргункомир» с целью увеличения мощности по добыче угля до 900 000 тонн в год;

- Сумма, поглощенная проектом реконструкции канализационной системы и очистных сооружений в городах Бухара и Самарканд;

- сумма, освоенная проектом улучшения системы водоснабжения поселков и районных центров Бойвутского, Хавосского, Мирзаабадского, Сардобинского и Аколтинского районов Сырдарьинской области;

- Сумма, освоенная на улучшение системы питьевого водоснабжения Олотского, Каракольского районов Бухарской области;

Объем инвестиций в нефтегазовых и энергетических секторах экономики за счет средств Фонда восстановления и развития составил 6511,9 млрд сумов (736,7 млн долларов США) и составил 71,2% по сравнению с 2018 годом.

К крупным инвестиционным проектам, реализуемым за счет средств Фонда восстановления и развития, относятся:

- Строительство двух парогазовых установок мощностью 230-230 МВт на Тахиатошской ТЭЦ;

- Строительные работы по расширению 2-х парогазовых установок мощностью 450 МВт на Навоийской ТЭС;
- Строительство новой тепловой электростанции общей мощностью 900 МВт, состоящей из двух парогазовых установок мощностью 450 МВт в Торакоргонском районе Наманганской области;
- Строительство рудников по добыче и переработке золоторудных месторождений в «Ауминсо-Амантой рудник»;
- Развитие рудника «Ёшлик 1» в Ташкентской области (г. Алмалык);
- Переработка карьера «Мурунтау» (этап V)

Источниками финансирования децентрализованных инвестиций в основном были прямые и другие иностранные инвестиции и кредиты (31,0% от общего объема инвестиций), а также собственные средства предприятий (20,7%). На основе типовых проектов за счет кредитов коммерческих банков и других заемных средств был реализован крупный социально-инвестиционный проект государственного значения на строительство жилых домов в городской и сельской местности.

За счет прямых и других иностранных инвестиций и кредитов реализованы следующие крупные инвестиционные проекты:

- подготовка группы сахарных рудников к производству и строительство газоперерабатывающего завода;
- Подготовка к эксплуатации рудников Хаузак и Шоди, а также расширение рудников Кувачи-Олот;
- Организация работы с рудниками и добычей углеводородов на основе договора о товарораспределении по Хисарскому инвестиционному блоку и Устюртскому региону;
- Расширение системы мобильной связи в г.Ташкенте иностранной компанией ОАО «Юнител»;
- Организация производства в хлопково-текстильном кластере в Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях иностранной компанией ОАО «Индорама Агро».

Доля средств государственного бюджета в объеме инвестиций в общий основной капитал составила 7,6% и уменьшилась на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

Использованная литература:

1. Домар Е. "Очерки по теории экономического роста"-М-МЭ, МО,1956г
2. Харрод Р. "К теории экономической динамики" 4 1.2.М. "Экономика" 1997 г 416 с.
3. Сборник нормативно-правовых документов «О стратегии развития Республики Узбекистан», № 6, статья 70.
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике.
5. <https://stat.uz/uz/>